

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

O Monumento aos Heróis do Jenipapo em Campo Maior-PI

FURTADO, M. Betânia

Arquiteta, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e professora do Departamento de Construção Civil e Arquitetura da Universidade Federal do Piauí
Campus Universitário Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí.

DCCA/UFPI

Av. Senador Area Leão, 1881 - apt.101, Jóquei, Teresina/PI – CEP: 64049110. (086) 9986.9118

betaniaquerra@uol.com.br

Eixo temático: A arquitetura moderna como projeto

O Monumento aos heróis do Jenipapo em Campo Maior-PI

RESUMO

Este artigo traz para conhecimento o Monumento erguido em homenagem aos heróis da batalha do Jenipapo, localizado na cidade piauiense de Campo Maior em 1973. A batalha do Jenipapo foi uma peleja travada em 13 de março de 1823 e que teve como atores portugueses e brasileiros que lutaram pela independência do Brasil. O monumento foi erguido em comemoração aos cento e cinquenta anos da batalha e tem como autor o arquiteto mineiro Raul de Lagos Cirne. Com forma pura, geométrica, marcada pela horizontalidade que é quebrada com a torre vertical que lhe faz o contraponto, limpeza de detalhes e tendo o concreto aparente como o material mais relevante, o monumento revela seus conceitos modernos. Outros elementos plásticos foram usados por Raul Cirne como os espelhos d'água e as lâminas de vidro presentes no pequeno museu sob a plataforma horizontal. São elementos plásticos que se contrapõem à dureza do concreto. O monumento possui tombamento estadual e apresenta razoável estado de conservação. Aberto a visitação pública, o monumento recebe diariamente uma quantidade razoável de visitantes, fato que contribui para sua conservação.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna. Documentação. Patrimônio.

ABSTRACT

This article brings to your attention the monument raised in 1973 that honours the heroes of the Battle of Jenipapo. It's located in the city of Campo Maior, in the Brazilian State of Piauí (PI). The Battle of Jenipapo took place on 13 March 1823. It was a battle between Portuguese and Brazilians who fought to the independence of Brazil. The monument was built to celebrate the 150 years of the Battle of Jenipapo. It was designed by the architect Raul de Lagos Cirne. As a pure form, geometrical in itself, marked by the horizontality interrupted by a vertical tower, full of simplicity and clarity of forms expressed by the raw concrete as the main material, the monument reveals its concepts of modern architecture. Other aesthetic elements were used by Raul Cirne such as water mirrors and glass panels in the small museum under the horizontal base. These aesthetic elements counteract the massiveness of the raw concrete. The monument is listed on the State of Piauí heritage register and it is on satisfactory state of conservation. Open to the public, it has received a quite number of visitors daily, what enhances the concern with its conservation.

KEY WORDS: Modern Architecture. Documentacion. Inheritance.

Introdução

Para Lamas (2000), o monumento é um fato singular. Trata-se de um elemento morfológico individualizado pela sua presença, configuração, posicionamento e significado. Conforme o autor o monumento está acima de questões funcionais, já que assume significados culturais, históricos e estéticos bem precisos.

Em se tratando de fatos culturais e históricos, podemos colocar a emergência da memória como uma das preocupações recentes das sociedades ocidentais (HUYSSSEN, 2000). Esse fato pode ser comparado, conforme Huyssen (2000) com o privilégio dado ao futuro que caracterizou as décadas iniciais do século XX, marcadas pelo movimento moderno. Esse anseio recém manifestado de se buscar as raízes encontrou força e forma na construção e preservação dos monumentos, obras destinadas a transmitir à posteridade a rememoração de grandes feitos, acontecimentos relevantes, fatos marcantes de uma sociedade ou cultura.

Cabe aqui colocar as considerações de Choay (2006) sobre memórias gigantes, relíquias e relicários que segundo a autora continuam a despertar interesse, assim como os fatos responsáveis por seu surgimento. São situações ou objetos que suscitam interesse devido aos valores neles contidos. Estes valores, no entanto, precisam se fazer presentes na memória coletiva para ter poder de convencimento e justificar a simbologia presente na edificação de um novo monumento. E estes só encontram ressonância a medida que despertam a memória fidedignamente.

O monumento simbólico erguido para fins de rememoração, para a autora está ficando fora de uso nas sociedades ditas desenvolvidas. Estas, por força da memória, se despertam mais interessadas nos monumentos históricos. Para Choay (2006), “os monumentos dos quais e tornou necessário dizer que são comemorativos, seguem levados pelo hábito, uma carreira formal e insignificante” (pag. 23). Para a autora, apenas os edifícios históricos que conservam seu uso, os monumentos aos mortos e os cemitérios militares das últimas guerras podem ser excluídos desta nova realidade.

O monumento aos heróis do Jenipapo tem a sorte de reunir os dois lados da questão. Erguido no local onde ocorreu a batalha, é na realidade um conjunto formado pelo passado e pelo presente. O passado que pode ser vivenciado pela visão das sepulturas dos que ali sucumbiram durante o desenrolar da peleja e o presente que se coloca a frente, tanto simbólica como literalmente através da presença do monumento comemorativo do feito que através de sua carga simbólica, evoca a história e exalta a memória.

Batalha do Jenipapo: a razão do monumento

A batalha do Jenipapo foi travada em 13 de março de 1823, as margens do riacho Jenipapo, curso d'água que lhe emprestou o nome. Teve como motivo o movimento separatista da

independência brasileira. Foi um embate entre tropas portuguesas e brasileiras que se ali enfrentaram, num confronto direto. Na peleja, muitos piauienses perderam a vida, sendo ali mesmo sepultados. O campo onde se deu o embate foi transformado em cemitério abrigando os que ali sucumbiram. Hoje é patrimônio nacional, sendo tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (figuras 01 e 02).

O monumento aos heróis do Jenipapo foi erguido no ano de 1973, em comemoração aos cento e cinquenta anos da batalha. Foi uma homenagem do governo do Estado do Piauí aos muitos cidadãos piauienses e cearenses que deram a vida pela independência brasileira.

Erguido a frente do cemitério (figura 02), o monumento permite, ao ser acessado através de suas escadarias laterais, uma visão total do campo da batalha. Do alto de sua plataforma horizontal se tem a visão total do local do embate, hoje repleto de cruces de madeira fincadas sobre montículos de pedra, demarcando os locais onde tombaram e repousam os corpos dos muitos combatentes mortos durante a peleja.

Simbólico, o monumento aos heróis do Jenipapo cumpre, junto com o cemitério, seu papel de resgate da memória histórica e cultural do povo piauiense. Motivo de orgulho é visitado constantemente por viajantes que trafegam pela rodovia 343.

Figura 01: Cemitério Heróis do Jenipapo em Campo Maior/PI
Fonte: acervo da autora, 2012.

Figura 02: Cemitério Heróis do Jenipapo com monumento ao fundo
Fonte: acervo da autora, 2012

O monumento: Localização, características e projeto

O monumento aos heróis do Jenipapo está situado a seis quilômetros da cidade de Campo Maior, na região norte do Estado e a oitenta e seis quilômetros da capital, Teresina, as margens da rodovia BR 343 que passa pela capital indo até o litoral do Estado.

Projetado pelo arquiteto mineiro Raul de Lagos Cirne (Belo Horizonte, 1928) possui linhas modernas, marcadas pela horizontalidade. Seu acesso é favorecido pela topografia plana da região onde se encontra implantado, num terreno de aproximadamente um hectare de área (figura 03).

Com um programa pequeno, o monumento é composto de uma plataforma elevada, acessada por duas amplas escadas laterais e simétricas, localizadas nos lados da plataforma. Sob esta, encontra-se o museu, espaço pequeno e delimitado por panos de vidro além da torre que pelo projeto seria um mirante mas que abriga somente a casa de bombas. Um amplo estacionamento também é parte do programa e localiza-se a frente do monumento (figuras 03 e 04).

Sobre seu principal elemento plástico, a grande lâmina horizontal, uma plataforma de observação se forma fazendo com que se possa dali visualizar todo o entorno e o cemitério localizado logo atrás. A paisagem avistada é bela e reflexiva. Tem-se a visão total do entorno, fazendo com que o monumento deixe de ser apenas contemplativo e torne-se também interativo à medida que leva o visitante a imaginar os acontecimentos sucedidos naqueles campos maiores.

Figura 03: Planta de Implantação
Fonte: Fundação cultural do Piauí - FUNDAC

Figura 04: Planta Baixa
 Fonte: Fundação cultural do Piauí - FUNDAC

Com características modernas, o monumento de espaços amplos e formas geométricas regulares, personificadas por planos horizontais e verticais que norteiam a volumetria do edifício se constitui em um ambiente ativo e controlado.

Os espaços amplos apresentam um convite ao movimento. São no entanto pátios cobertos e descobertos, simetricamente marcados pelo eixo sólido personificado pela torre vertical que faz o contraponto equilibrando a volumetria. Interessante observar que essas características também podem ser observadas já na Escadaria Espanhola de Roma (1721-25), ainda no século XVIII, numa precoce alusão ao movimento modernista que viria a surgir logo depois na Europa. Scully Jr (2002) faz observações sobre o alvorecer da arquitetura moderna que teria surgido ainda em meados do século XVIII na Europa. Conforme o autor, essas características tidas como modernas já estão presentes neste período, numa sintetização ainda da imagem da arquitetura barroca tardia. Teríamos aí então o início movimento do moderno.

Comentando a escadaria de Roma o autor coloca que

Todo movimento se dá em torno de pontos fixos. É uma união dos opostos de ordem e liberdade. A ordem é absolutamente firme, porém contra ela atua uma ilusão de liberdade. Em segundo lugar, apesar de toda a plasticidade escultural e imagens humanista dos sólidos, de fato é o espaço que governa o desenho, os sólidos estão inteiramente a serviço de sua dramatização (SCULLY JR, 2002, p. 17).

Sob a lâmina horizontal de 20 metros, apoiada em três paredes pilares em forma de “V”, modulados, encontra-se um generoso espaço onde se abriga o pequeno museu. Espelhos d’água laterais e simétricos suavizam a rigidez do concreto (figuras 05 e 06).

Figura 05: Monumento Heróis do Jenipapo
Fonte: acervo da autora, 2012.

Figura 06: Vista do museu sob a cobertura
Fonte: acervo da autora 2012.

Assim como a escadaria Espanhola em Roma, o contraponto do conjunto é dado pela torre vertical com 30 metros de altura que se encontra no eixo de simetria do conjunto e que retira o olhar do visitante do horizonte e eleva-o aos céus.

Ainda sob a placa horizontal, grandes balanços se projetam. Como grandes beirais, abrigam e protegem o visitante do forte sol nordestino. A liberdade de movimento é sentida na generosidade dos espaços proporcionada também pela quase ausência de pilares.

Raul Cirne consegue levar beleza, leveza e monumentalidade a paisagem campeira piauiense. Apesar da arquitetura de característica brutalista, o arquiteto dosa com extremo cuidado as sensações, quando faz uso de materiais modernos como o vidro e o concreto aparente com elementos plásticos como o espelho d’água. Há um perfeito equilíbrio forma e elementos. Na verdade, o monumento consegue ser forte e suave e repousa na paisagem sem agredi-la (figuras 07 e 08).

Figura 07: Vão sob a lâmina horizontal
Fonte: acervo da autora, 2012

Figura 08: Escadas de acesso e torre ao fundo
Fonte: acervo da autora, 2012

O Monumento aos Heróis do Jenipapo e o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial

É interessante mencionar o monumento erguido pelo arquiteto carioca Marcos Konder e Hélio Ribas, ainda no final da década de 1950 e início da década de 1960, aos mortos da Segunda Guerra Mundial, mesmo porque se percebe no monumento aos Heróis da Batalha do Jenipapo, características comuns ao Monumento aos Pracinhas, como é assim conhecido o monumento de Konder e Ribas, localizado no aterro do Flamengo. Essa semelhança é percebida na volumetria, nos materiais e também no programa dos monumentos.

O monumento de Konder e Ribas possui um patamar ao nível do solo com um museu, jardim e lago (figuras 09 e 10), elementos também presentes no projeto de Raul Cirne. É também comum a ambos a escadaria que conduz a grande plataforma horizontal bem como o elemento vertical que faz o contraponto na volumetria de ambos os monumentos.

O monumento aos heróis da segunda guerra possui um subsolo que abriga um mausoléu contendo 468 jazigos onde repousam os mortos das três armas: marinha, exército e aeronáutica que sucumbiram nos conflitos travados durante a segunda guerra mundial. O monumento aos heróis do Jenipapo possui seu cemitério, abrigando ali também os corpos dos combatentes que morreram durante a batalha que lhe dá nome.

A semelhança também se estende aos pilares de sustentação em forma de “V” da plataforma (figuras 07 e 10) e ao fechamento em painéis de vidro dos museus abrigados sob estas em ambos os edifícios. Também em ambos a implantação é favorecida pela topografia plana o que favorece a visibilidade das obras.

Pode-se assim afirmar que Cirne viu na obra de Konder e Ribas, objeto de inspiração ou talvez tenha feito uma releitura em escala menor do monumento histórico do Aterro do Flamengo no sertão nordestino?

Figura 09: Monumento aos Pracinhas / RJ
Fonte: <http://gazetaonline.globo.com>

Figura 10: Monumento aos Pracinhas / RJ
Fonte: <http://gazetaonline.globo.com>

Considerações finais

É verdade que o Monumento aos Heróis do Jenipapo se constitui em um exemplar da arquitetura moderna em solo piauiense. Suas linhas, sua volumetria escultórica, sua proposta arquitetônica transmitem os preceitos modernistas da arquitetura que quebrou paradigmas no início do século XX passado e que continua tão atual na contemporaneidade. Raul Cirne dialoga com o modernismo de forma clara através da forma, dos materiais e da própria implantação do edifício no sítio. A fonte inspiradora de seu projeto em nada diminui o mérito de sua obra, pelo contrário, demonstra sua sensibilidade em perceber a beleza plástica do primeiro e sua generosidade como arquiteto em demonstrar este reconhecimento quando o toma como modelo de inspiração.

Referências

- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: Guia de Arquitetura 1928 – 1960**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: UNESP, 2006.
- DIAS, Cid de Castro. **PIAHUY das origens à nova Capital**. Teresina: Nova Expansão Gráfica e Editora Ltda, 2009.
- LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2000.
- HUYSEN, Andreas. **Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- SCULLY Jr, Vincent. **Arquitetura Moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.